

щодо методики викладання уроків музики, їх естетичного забарвлення. Викладання музики є творчим процесом, побудованим на символічному сприйнятті світу, тому його

Висновки. Музична освіта належить до таких галузей знань, яка об'єднує слово, звук, емоцію, ритм, тембр, мелодію тощо. Наслідувати природу, яка очищена розумом, і є *метою мистецтва*, вважав Григорій Сковорода, але без любові і доброзичливості він не сприймав ніяких талантів, якими б могла володіти людина. Викладання музики має здійснюватись як художнє відтворення життя в усіх його суперечностях і красі, як процес розкриття можливостей живого образного мислення і мистецтва.

Подоланий 300-річний ювілей Григорія Савича з дня його народження засвідчив, що наш «пізнаний і непізнаний сфінкс» (В. Шевчук) був геніальною людиною з просвітницьким розумом, з відчуттям нового, прогресивного способу мислення. Його теорія мистецтва найменш вивчена, особливо *музична* скарбниця мудрості українського філософа і музиканта. Тому вона чекає своїх дослідників з цікавими науковими знахідками.

Список використаних джерел

1. Сковорода, Г. 1961. *Твори: У 2-х т.* В: Том 1, Київ, С.536.
2. Шреєр-Ткаченко, О. 1972. *Григорій Сковорода – музикант.* Київ : Музична Україна С.12.
3. Драч, І.; Кримський, С.; Попович, М. 1984. *Григорій Сковорода : біографічна повість.* Київ : Молодь. С.59

Анна Федонюк,

викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Лілія Ношкалюк,

здобувачка освіти відділення Початкової, дошкільної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова : виховання, патріотизм, національне виховання, дошкільний вік, громадянин, патріот.

Однією з основних завдань закладів дошкільної освіти є формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку, виховання патріотизму.

Патріотизм (грец. *patris* – батьківщина) – любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Патріотичне виховання є фундаментальним, що відповідає актуальним вимогам і викликам сучасності, закладає підґрунтя для формування національної свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до звичного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать кожен день, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Питання національно-патріотичного виховання досліджували О.Абрамчук, С. Богдан, А. Богуш, М. Боришевський, Г. Ващенко, А. В. Рибалка, С. Русова, В.

Сухомлинський, М. Стельмахович, В. Оржеховська, К. Ушинський та ін. У своїх працях вони акцентують увагу на проблеми розвитку патріотичних почуттів як складової частини національної системи виховання, висували ідею виховання «свідомого» громадянина, патріота своєї Батьківщини [6, с.60].

Патріотизм органічно поєднує в собі державне виховання громадянина, сформоване на засадах громадянських і державних цінностей, його любов до свого народу, його духовну силу і віру в майбутнє, його готовність жити і працювати в ім'я народу, свідоме служіння інтересам Батьківщини – України, це переосмислення моральних і культурних цінностей, історії, традицій, звичаїв, ритуалів, символів і тощо.

Водночас сучасні дослідники та педагоги, зокрема, В. Андрущенко, В. Гуменко, М. Дробноход, П. Коненко, А. Погрібний зазначають, що «... незважаючи на особливу актуальність завдань патріотичного виховання, сучасна наука і педагогіка не виховали людини, пріоритетними принципами якої були б принципи патріотизму» [6, с.60-61]

У сучасних умовах пріоритетом патріотичного виховання є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування готовності до захисту Держави, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України, як особливому виді державної служби.

Зміни, що відбуваються в країні сьогодні, потребують нових підходів у вирішенні питань щодо організації процесу виховання підростаючого покоління.

У контексті педагогічної проблеми вихователі ставлять перед собою такі завдання:

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;
- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;
- виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції;
- утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;
- формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;
- забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;
- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
- формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
- формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;
- розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;
- створення виховного середовища для саморозвитку, самовираження і самореалізації;
- перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і посиленої дієвості у творенні світу свого життя;
- впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
- стимулювання пошуково-пізнавальної діяльності вихованців [2].

Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ.

На це орієнтують і різноманітні програми дошкільного виховання. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Діти старшого дошкільного віку мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст, значущі географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам'ятні місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). Цій меті підпорядковані заняття «Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її», «Пам'ятні місця України», «Рідне місто (село)», «Вулиці нашого міста (села)», «Наш герб» та ін.

Доцільним у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку є використання творів художньої літератури, в яких ідеться про історію і сьогодення України, життя дітей і дорослих.

Вихователь повинен пам'ятати, що в кожній віковій групі всі завдання патріотичного виховання вирішуються одночасно і поєднуються з різноманітною дитячою діяльністю. Успіх патріотичного виховання залежить від правильної організації всього освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

У час розвитку нових технологій, демократизації суспільства людству потрібен громадянин, який уміє розв'язувати політичні, соціальні, культурні, ідеологічні та екологічні проблеми. Педагоги бачать у кожній дитині неповторну й унікальну особистість, допомагають їй стати господарем свого життя, своєї долі, реалізуватися в житті. Перед закладом освіти будь-якого рівня стоїть першочергове завдання – виховати свідомого громадянина, патріота, який матиме соціальний досвід, високий рівень культури міжнаціональних взаємовідносин, потребу та вміння жити в громадянському суспільстві.

Список використаних джерел

1. Бех І. Виховуємо патріотизм як почуття і цінність. *Вихователь методист дошкільного закладу*. 2020. № 6. С. 4-8.
2. Бех І. Патріотизм має бути дієвим: сучасний підхід до патріотичного виховання. *Дошкільне виховання*. 2016. № 8. С. 2-4.
3. Машовець М. Патріотичне виховання в сучасному дошкільному закладі. *Палітра педагога*. 2017. № 4. С. 3-5.
4. Сухомлинська О. В. Громадянське виховання: спадщина і сучасність. URL: <http://www.novadoba.org.ua/data/metod/suhoml.html>. (дата звернення: 20.11.2024).
5. Сухорукова В. М. Як виховати патріота. Харків : Вид-во «Ранок», 2015. С.3-27.
6. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів / Під ред. Вишневського О. Дрогобич : Відродження, 2001. 258 с.